

А.В. КУЗНЕЦОВ

**О кризисе англосаксонской модели
глобального управления***

Аннотация. Современное мировое хозяйство находится под императивным влиянием рыночного фундаментализма, служащего причиной многочисленных дисбалансов глобального развития. Цели статьи — выявление особенностей кризиса и обоснование необходимости реформирования системы глобального управления, основанной на англосаксонских институтах. Проанализирована роль англосаксонского фактора в формировании современного мирового экономического порядка. Показаны некоторые социальные последствия воспроизводства англосаксонской модели в планетарном масштабе. Приводятся показатели, характеризующие растущую социальную поляризацию в странах англосаксонского ядра мировой экономики — Великобритании и США. Обсуждается необходимость переосмысления понятия «стоимость» в современной экономической теории. Установлены причины пробуксовки разработки более совершенной модели глобального мироустройства. На примерах японской и европейской моделей хозяйства обоснована роль финансового сектора как основного канала, ослабляющего потенциал развития альтернативных социально-экономических систем. Приводятся принципиальные различия между советской и англосаксонской системами управления народным хозяйством. В заключение автор приходит к выводу, что пассивное принятие социумом безальтернативности англосаксонских институтов в существующей системе глобального управления несет риски полного социального вырождения.

Ключевые слова: глобализация, неолиберализм, кейнсианство, деньги, экономическая наука, модели хозяйства, цивилизация, система ценностей.

Abstract. The modern global economy is under the imperative influence of market fundamentalism, which is the cause of numerous imbalances in global development. The purpose of this article is to identify the characteristics of the crisis and substantiate the need to reform the global governance system based on Anglo-Saxon institutions. The role of the Anglo-Saxon factor

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кузнецов А.В. О кризисе англосаксонской модели глобального управления// Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 103—115. DOI:

in the formation of the modern global economic order is analyzed. Some social consequences of the reproduction of the Anglo-Saxon model on a global scale are shown. Indicators characterizing the growing social polarization in the countries of the Anglo-Saxon core of the global economy — Great Britain and the United States — are presented. The need to rethink the concept of «value» in modern economic theory is discussed. The reasons for the stalled development of a more advanced model of global world order are identified. Using examples of the Japanese and European economic models, the role of the financial sector as the main channel weakening the potential for the development of alternative socio-economic systems is substantiated. Fundamental differences between the Soviet and Anglo-Saxon systems of national economic management are highlighted. In conclusion, the author comes to the conclusion that passive acceptance by society of the lack of alternative to Anglo-Saxon institutions in the existing system of global governance carries the risk of complete social degeneration.

Keywords: globalization, neoliberalism, Keynesianism, money, economics, economic models, civilization, value system.

УДК 330.8
ББК 65в, 65.5

Введение

Современная модель глобального управления была впервые институционализирована в 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции совместными усилиями США и Великобритании [6]. Именно тогда возникла система многосторонних международных институтов (МВФ, МБРР — позднее Всемирный банк, ГАТТ¹ — позднее ВТО) для регулирования международного движения товаров, услуг и капиталов в логике унифицированных правил построения глобального рынка с единой мировой валютой (которой, по сути, стал обеспеченный золотом доллар США). Считается, что основная заслуга в формировании глобального экономического альянса принадлежит американцам, обеспечившим, благодаря своему военному потенциалу, международную безопасность в сфере мировой торговли [2]. В реальности же интеллектуальную ношу по построению послевоенного мирового порядка вынес британский макроэкономист Дж.М. Кейнс, американцы же только скопировали его идеи и от собственного имени продвинули их в систему международных отношений (что само по себе было необычайно сложно сделать) [14]. Однако

¹ Фактически генеральное соглашение по тарифам и торговле заключено в 1947 г.

после распада Бреттон-Вудской системы США и Великобритания отклонились от кейнсианского курса глобальной макроэкономической стабилизации и сделали ставку на извлечение краткосрочных микроэкономических выгод из процессов глобализации, полностью отказавшись от государственного контроля над международным движением частных капиталов, значительная масса которых не связана с реальными экономическими процессами и имеет исключительно спекулятивный характер [13].

В настоящее время утрата эффективности и авторитета институтов глобального управления подтверждается ростом эпидемических, климатических, энергетических, продовольственных и геополитических рисков. Отключение ведущих российских банков от международной системы передачи финансовых сообщений и замораживание российских резервных активов с угрозами их дальнейшей конфискации изменяют геополитику международных платежей и имеют далеко идущие последствия для доллара США как ключевой резервной валюты и средства международных расчетов. Введение финансовых санкций со стороны основных стран — эмитентов резервных валют — привело к увеличению доли резервов центральных банков, хранящихся в золоте, за которым еще со времен Дж.М. Кейнса закрепилось клише «варварского перепжитка».

Аналитики склонны связывать текущий сбой системы глобального управления с американо-китайским торговым противостоянием, вооруженным конфликтом на Украине и появлением криптовалют. Однако, на наш взгляд, все это является следствием, первопричину же глобального хаоса следует искать в кризисе англосаксонской модели глобального управления, допустившим слияние государственной регуляторной машины с реализацией частных корпоративных бизнес-интересов. Как отмечает Т. Пикетти, главное противоречие современного капитализма как способа общественного воспроизводства заключается в значительном опережении темпов роста глобального капитала темпами роста ВВП [12].

Глобальный кризис как кризис экономической науки

Кризис англосаксонской модели глобального управления приводит к остановке развития, падению благосостояния и вооруженным конфликтам в наименее защищенных и зависимых от мировой экономики регионах. Так, по данным ООН, в 2024 г. предполагаемое число людей, живущих в крайней нищете (692 млн), приблизилось к допандемическому уровню. Во всем мире почти миллиард человек (15% населения мира) живут между чертой крайней бедности, составляющей 2,15—

3,65 долл. США в день. Еще больше людей (почти 1,9 млрд) живут между 3,65 и 6,85 долл. США в день. В целом, почти половина населения мира, включая значительное большинство населения Южной Азии и стран Африки к югу от Сахары, живет ниже уровня экономического благосостояния, который в ряде стран с уровнем дохода выше среднего считался бы бедностью [19].

Наиболее разительным представляется социальный кризис в Великобритании и США. Соединенное Королевство одним из последних среди развитых индустриальных стран приняло закон о минимальной заработной плате, обнаживший колоссальный разрыв доходов между богатыми и бедными. Так, по количеству миллиардеров Британия (150) опережает Германию (141), Швейцарию (116), Францию (72) [15]. В то же самое время 14,3 млн человек (21% населения Великобритании) живет в бедности, включая 8,1 млн трудоспособных взрослых, 4,3 млн детей и 1,9 млн пенсионеров [16].

При этом только 6% британских школьников получают системное образование, посещая частные школы, стоимость обучения в которых достигает 40 000 ф. ст. в год. Около 20% населения не владеют основами грамматики и арифметики [9]. Свыше 97% населения Великобритании имеют банковские счета, но каждый десятый житель не имеет никаких сбережений [10].

Социальная дифференциация постоянно усиливается также в США. Если в 1987 г. на 0,1% самых богатых людей Америки приходилось 8,7% национального дохода, то в 2024 г. — уже 13,6% [18]. В 2025 г. состояние предпринимателя Илона Маска составило 342 млрд долл., что в 117 478 раз превысило средний уровень богатства в американских домохозяйствах. Увеличивается разрыв в зарплатах топ-менеджеров и работников. Так, размер среднегодовой заработной платы генеральных директоров в американских корпорациях в среднем более чем в 290 раз превышает средний уровень зарплат производственных и вспомогательных рабочих, занятых в этих корпорациях (в 1960 г. это соотношение составляло 20 раз) [7]. В США 42 млн человек, или 12,5% населения, получают пособия по Программе дополнительной продовольственной помощи, широко известные как продовольственные талоны. В 2022 г. размер соответствующих выплат составил 120 млрд долл. — это больше чем четверть от размера уплаты американского корпоративного налога.

Итак, с тех пор как деньги стали делать деньги, исказилось их главное предназначение — служение в качестве всеобщего эквивалента стоимости. Сегодня стоимость денежных суррогатов многократно пре-

вышает стоимость традиционных денег. По данным Федеральной резервной системы США, по состоянию на июль 2025 г. в мире в обращении находилось 5,7 трлн наличных долларов [17]. При этом капитализация мирового рынка акций и облигаций составляла 270 трлн долл. (2024 г.), номинальная стоимость внебиржевых производных финансовых инструментов — 720 трлн долл. (2024 г.) [11], а ежегодный объем торговли деривативами оценивался в 2,5 квадриллиона долларов (10^{15}), что в 440 раз больше объема глобальной наличности! Следовательно, деньги больше не выступают всеобщим эквивалентом стоимости, а служат инструментом демонстрации социального превосходства, или, вернее сказать, социальной деградации.

Действительно, какая такая добавленная стоимость создается звездами шоу-бизнеса, инвестиционными брокерами и олигархами, оплата «труда» которых в тысячи, десятки, сотни тысяч раз превосходит вознаграждение труда во всех других сферах деятельности общества?

Заслуга Английской школы политэкономии в том, что ее представители ввели терминологию, упорядочили и описали теорию денег. При этом свою роль сыграли мировое распространение английского языка, английское право и традиционное английское имиджмейкерство. Справедливости ради надо отметить, что оригинальные труды английских политэкономов воспринимаются довольно неоднозначно. Это дает возможность предположить, что оригинальные мысли классиков обрели свою «завершенность» лишь на более поздних этапах, когда уже в разжеванной и доходчивой форме были донесены до миллионов читателей через учебники и специальную литературу, которые сегодня выступают основным источником нашего понимания сущности денег. Однако со времени написания «Общей теории занятости, процента и денег» никаких принципиально новых понятий в экономических дисциплинах практически не возникло. Использование математических методов позволило делать прогнозы с большой долей вероятности, но сами эконометрические модели строятся на основе базовых переменных, не изменившихся за последнее три четверти века. Основной продукт гения Дж.М. Кейнса — инвестиционный мультипликатор — был взят на вооружение современным инвестиционным бэнкингом, который пренебрег соблюдением правила денежного мультипликатора, ограничивающего рост денежного предложения величиной резервных активов. Проложив интеллектуальную колею для развития современного инвестиционного бизнеса, Дж.М. Кейнс, очевидно сам того не осознавая, поспособствовал тому, чтобы деньги из средства превратились в цель, по ходу разрушая основу экономической теории и экономической науки как таковой. Таким образом, со второй половины XX в. экономическая наука

постепенно стала утрачивать свою социальную функцию, а в начале XXI в. окончательно вошла в интеллектуальный ступор. Как отмечают В.Д. Базилевич и В.В. Ильин, «экономизм стал базовым средством искажения социума, его познания и самой экономики» [1].

Альтернативные модели управления

Разбалансировка мировой экономической системы актуализировала необходимость перехода к модели глобального управления, альтернативной рыночному фундаментализму. Однако на площадках ведущих консультативных форумов развивающихся стран — «Группы двадцати» и БРИКС — до сих пор не было достигнуто какой-либо концептуальной определенности относительно направления реформ неолиберальной англосаксонской модели, повсеместное применение которой привело к системному кризису глобального мирового хозяйства. Малоэффективное сочетание неолиберальных и неокейнсианских подходов в рамках антикризисных программ засвидетельствовало лишь одно: без балансирующего социалистического крыла модель капиталистического лайнера является неподъемной.

Однако разработка более совершенной модели планетарного развития пробуксовывает в связи с тем, что потенциал альтернативных систем хозяйствования значительно ослаблен вследствие их нахождения под мощным влиянием англосаксонской модели капитализма.

Так, модель коллективистски ориентированного общества Японии (коммунитаристский капитализм) потерпела крах в начале 1990-х гг. Тогда цены на недвижимость и акции, которые были искусственно раздуты, резко снизились. Акции японских компаний потеряли в цене около 5 трлн долл., что соответствовало размерам ВВП Японии за два года. Для восстановления пикового значения фондового индекса «Никкей» (38 957 пунктов), зафиксированного 29 декабря 1989 г., Японии потребовалось почти 35 лет.

Сегодня стремление Японии сохранить приверженность долгосрочному планированию и полной занятости достигается чрезвычайно высокой ценой — за счет увеличения долговой нагрузки страны и перекладывания современных финансовых проблем на плечи будущих поколений. Проблемы Японии заключаются также и в чрезмерной ориентации ее внешнеэкономической стратегии на рынки, которые традиционно исповедуют противоположные японским корпоративные принципы. В данной связи попытки Японии решить текущие внутренние проблемы за счет увеличения долгов являются поучительными для тех стран, которые, преследуя стратегии опережающего развития в условиях современного глобального рыночного хозяйства, не уделяют достаточного

внимания соответствующему повышению внутреннего платежеспособного спроса, развитию национального финансового рынка, а также налаживанию постоянных региональных торговых связей, которые базируются на коммунитарных и добрососедских отношениях [3].

Потерпела крах также и европейская континентальная модель хозяйства. В преддверии введения евро будущие члены Европейского экономического и валютного союза (ЭВС) должны были сгладить расхождения в макроэкономических показателях, в частности в уровнях инфляции и процентных ставок, чтобы облегчить Европейскому центральному банку (ЕЦБ) задачу проведения единой монетарной политики. При этом на вооружение был взят режим таргетирования инфляции, заставивший будущих членов еврозоны привести национальные ценовые показатели к уровню наиболее стабильной страны ЕС — Германии. Однако неспособность технократического ЕЦБ переключиться на решение финансовых проблем стран—членов ЭВС во время кризиса 2008—2009 гг. вынудила страны еврозоны решать свои финансовые проблемы на частных рынках капитала Лондона и Нью-Йорка, а также обращаться за финансовой помощью к МВФ. Для преодоления этой зависимости страны ЕС должны создать единый рынок собственных финансовых ресурсов [8]. Между тем подобные намерения всегда противоречили планам Великобритании, которая с самого начала объединения Европы создавала многочисленные препятствия на пути наднациональной европейской интеграции.

Так, в 1950 г. британское лейбористское правительство отказалось от участия в «плане Шумана» по созданию наднационального Европейского объединения угля и стали (ЕОУС). Находящиеся в оппозиции консерваторы тут же разработали «план Макмиллана—Экклза» (при негласном согласии У. Черчилля), по которому предполагалось превратить ЕОУС из наднациональной в межправительственную организацию, что означало бы сохранение политических и экономических суверенитетов за странами-участницами [5].

Впоследствии Соединенное Королевство отказалось от подписания договора с «шестеркой» основателей ЕЭС о Европейском оборонительном сообществе (1950 г.); от участия в переговорах об учреждении «Общего рынка» — таможенного союза ЕЭС (1956 г.); от вступления в Шенгенскую зону (1985 г.); от подписания Хартии Содружества про основные социальные права трудящихся (1989 г.); от применения директивы 2003/88/ЕС о рабочем времени, ограничивающей максимальную продолжительность рабочей недели 48 часами (2003 г.). В 1999 г. Британия отказалась от введения общей европейской валюты евро. И, наконец, в 2020 г. окончательно вышла из состава европейского объединения.

Мотивация Британии в плане противодействия институциональному объединению Европы вполне понятна. Ведь именно эта страна в лице У. Черчилля побудила разрозненных Второй мировой войной европейских лидеров к интеграции под лозунгом о создании Соединенных Штатов Европы в противовес быстрому развитию Америки. Тем самым крупный британский империалистический капитал стремился монополизировать европейское экономическое пространство [4]. Эти планы во многом оказались успешными. Ведь создавшей крупнейший общий рынок с единой валютой Европе так и не удалось сформировать собственную систему транснациональных банков, бирж, аудиторских и юридических компаний, рейтинговых агентств и международных эталонов цен, независимую от англосаксонских финансовых институтов.

Опыт СССР

Советскую модель глобального управления можно считать успешной уже только по той причине, что она являла собой полную противоположность англосаксонской модели. Если англосаксонская модель основывалась на социальном неравенстве и эксплуатации большинства меньшинством за счет высасывания ресурсов из периферии в пользу центра, то в советской модели, напротив, центр (меньшинство) выступал донором ресурсов для периферии (большинства).

В СССР не было нищих, бездомных и безработных вследствие всеобщего доступа к разветвленной системе соцобеспечения, сопоставимой с той, которой на Западе пользуется только избранное элитное меньшинство.

Западному человеку это сложно понять и принять. Для этого нужно было не только родиться и вырасти в условиях реального социализма, но и ощутить невосполнимую потерю всего набора ценностей советской системы после ее окончательного развала, в частности:

- отсутствия частной собственности на средства производства как главного источника сеяния раздора, социальной отчужденности, несправедливости, углубления имущественной дифференциации населения и всеобщей подсознательной неудовлетворенности;
- определения общественной значимости человека по его трудовому вкладу в созидательную общественную работу, при одновременной минимизации роли денег как источника благополучия и ценностного ориентира;

- бесплатного, всеобщего, элитарного, ориентированного на получение практических навыков образования с обязательным трудоустройством выпускников по специальности после окончания учебы, качественных аналогов которому не существует в мире до сих пор;
- всеобщей бесплатной медицины с возможностью приема у врача-специалиста в день записи, а не по спискам ожидания;
- бесплатной (социальной) индивидуальной жилплощади; при нынешних ценах на жилье большая часть трудоспособного населения постсоветского пространства лишена возможности при жизни приобрести дом или квартиру за счет обеспеченных законом заработков внутри страны, не попадая при этом в банковскую ипотечную кабалу;
- ощущения уверенности и спокойствия в завтрашнем дне не только у трудоспособного населения, но и у подрастающего поколения и стариков, в том числе путем демонстрации военной мощи советского государства, его достижений в сферах науки и техники;
- концентрации энергии человека на работе над собой путем пропаганды здорового образа жизни через создание общедоступной инфраструктуры спортивных, оздоровительных, культурно-просветительных комплексов; приверженность идее узкой специализации в организации западного хозяйственного уклада привела к значительному сужению возможностей для всестороннего развития человека;
- бесплатного и неограниченного частной собственностью пользования дарами природы — лугами, лесами, реками и морями;
- повсеместного воззвания к самым светлым сторонам человеческого общежития: к бескорыстной взаимовыручке, человеколюбию, состраданию.

Советский Союз был грандиозным актом аскетизма и отречения от развращающих душу страстей и пороков, принятие которого не для всех оказалось посильным. И пусть советская модель управления, которая отрицала Бога и функционировала с большими оговорками, была далека от идеального типа модели, однако эта модель ставила перед человеком сверхзадачи развития и совершенствования, наполняла человеческую душу высокими порывами и стремлениями, наследовала идеалы русской цивилизации.

Одной из причин краха советской цивилизации стала созданная в СССР система распределения благ. В этой системе трудовые ресурсы зачастую эксплуатировались без предоставления адекватной компенсации (в первую очередь, это касалось сферы интеллектуального труда — ученых, преподавателей, врачей, инженеров), что не могло не привести к

сбою системы в долгосрочном периоде². Нельзя допустить сегодня повторения этой фатальной ошибки.

Заключение

Сегодня даже невооруженному взгляду представляется очевидным, что конечной целью глобализации (вопреки ожиданиям и устремлениям каких-либо других систем хозяйствования, до недавнего времени рассматриваемых в качестве альтернативы англосаксонской) является достижение тотальной экономической эффективности в планетарных масштабах путем подчинения мира идеологии и ценностям рыночного фундаментализма.

Реализация в глобальных масштабах англосаксонской модели капитализма — коммерциализации социума через матрицу «свободы без ограничений» — с ее «интеллектуальным центром» в Великобритании и «исполнительным механизмом» в США привела к замещению ценностных, смысловых, моральных категорий человеческого бытия искусственными императивами повышения экономической эффективности, сверхъестественного удовлетворения физиологических потребностей и материально-бытового обогащения.

Перед Россией стоит очень сложная задача — разорвать порочный круг, сковывающий созидательную энергию человека. Нужно воссоздать мир, в котором деньги и информация будут подконтрольны человеку, а не наоборот. Однажды у нас это почти получилось. Сегодня необходимо проводить работу над ошибками и снова пробовать восстанавливать утраченные позиции в мире. Все составляющие и опыт для решения этой сверхзадачи имеются. Осталось осуществить самое главное — возродить веру человека в свое высокое божественное предназначение на Земле. Обретение этой веры откроет новые горизонты творческой жизнедеятельности, даст силы и энергию для восстановления социальной справедливости не только на постсоветском пространстве, но и в планетарном масштабе.

Литература

1. *Базилевич В.Д., Ильин В.В.* Метафизика экономики. 2-е изд., испр. и доп. К.: Знання; М.: Рыбари, 2010.

² В системе рыночного фундаментализма эта эксплуатация завуалирована через применение развитых финансовых механизмов, которые создают иллюзию всеобщего благосостояния, но одновременно в социальном контексте демонстрируют свою сравнительную ограниченность.

2. *Зейхан П.* Конец мира — это только начало: Экономика после краха глобализации. М.: Альпина Паблишер, 2025.
3. *Кузнецов А.В.* Предпосылки и последствия создания гибридной модели хозяйствования в Японии // *Философия хозяйства*. 2017. № 5. С. 165—186.
4. *Ленин В.И.* О лозунге Соединенные Штаты Европы // *Социал-Демократ*. № 44. 23 августа 1915.
5. *Липкин М.А.* Британия в поисках Европы: долгий путь в ЕЭС (1957—1974 гг.). СПб.: Алетейя, 2009.
6. *Темин П., Вайнс Д.* Экономика без лидера. Почему рассыпалась мировая экономическая система и как ее собрать. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015.
7. Aggregated CEO-to-worker compensation ratio for the 350 largest publicly owned companies in the United States from 1965 to 2023: URL: <https://www.statista.com/statistics/261463/ceo-to-worker-compensation-ratio-of-top-firms-in-the-us/> (дата обращения: 24.07.2025).
8. *De Grauwe P.* The Banking Crisis: Causes, Consequences and Remedies // Centre for European Policy Studies. CEPS Policy Brief. № 178. November 2008. 12 p.
9. Many British adults lack basic numeracy and literacy // *The Economist*: URL: <https://www.economist.com/britain/2022/09/22/many-british-adults-lack-basic-numeracy-and-literacy> (дата обращения: 24.07.2025).
10. More people have bank accounts but one in ten have no cash savings, FCA survey reveals // Financial Conduct Authority: URL: <https://www.fca.org.uk/news/press-releases/more-people-have-bank-accounts-one-ten-have-no-cash-savings> (дата обращения: 24.07.2025).
11. OTC derivatives statistics at end-June 2024: URL: https://www.bis.org/publ/otc_hy2411.htm (дата обращения: 24.07.2025).
12. *Piketty T.* Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2014.
13. *Shaxson N.* The Finance Curse: How Global Finance is Making Us All Poorer. London: The Bodley Head, 2018.
14. *Steil B.* The Battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the Making of a New World Order. Princeton: Princeton University Press, 2013.
15. The 20 countries with the most billionaires in 2025: URL: <https://www.statista.com/statistics/299513/billionaires-top-countries/> (дата обращения: 24.07.2025).
16. UK Poverty 2025 // JRF: URL: <https://www.jrf.org.uk/uk-poverty-2025-the-essential-guide-to-understanding-poverty-in-the-uk> (дата обращения: 24.07.2025).

17. United States Money Supply M0 // Trading Economics: URL: <https://tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m0> (дата обращения: 24.07.2025).

18. Wealth distribution in the United States in the first quarter of 2025: URL: <https://www.statista.com/statistics/203961/wealth-distribution-for-the-us/> (дата обращения: 24.07.2025).

19. World Social Report 2025: A New Policy Consensus to Accelerate Social Progress: URL: <https://desapublications.un.org/publications/world-social-report-2025-new-policy-consensus-accelerate-social-progress> (дата обращения: 24.07.2025).

References

1. *Bazilevich V.D., Il'in V.V.* Metafizika ekonomiki. 2-e izd., ispr. i dop. K.: Znannya; M.: Rybari, 2010.

2. *Zejhan P.* Konec mira — eto tol'ko nachalo: Ekonomika posle kraha globalizacii. M.: Al'pina Pablsher, 2025.

3. *Kuznecov A.V.* Predposylki i posledstviya sozdaniya gi-bridnoj modeli hozyajstvovaniya v Yaponii // *Filosofiya hozyaj-stva*. 2017. № 5. S. 165—186.

4. *Lenin V.I.* O lozunge Soedinennye Shtaty Evropy // *Social-Demokrat*. № 44. 23 avgusta 1915.

5. *Lipkin M.A.* Britaniya v poiskah Evropy: dolgij put' v EES (1957—1974 gg.). SPb.: Aletejya, 2009.

6. *Temin P., Vajns D.* Ekonomika bez lidera. Pochemu ras-sypalas' mirovaya ekonomicheskaya sistema i kak ee sobrat'. M.: Izd-vo Instituta Gaj-dara, 2015.

7. Aggregated CEO-to-worker compensation ratio for the 350 largest publicly owned companies in the United States from 1965 to 2023: URL: <https://www.statista.com/statistics/261463/ceo-to-worker-compensation-ratio-of-top-firms-in-the-us/> (data obrashcheniya: 24.07.2025).

8. *De Grauwe P.* The Banking Crisis: Causes, Consequences and Remedies // Centre for European Policy Studies. CEPS Policy Brief. № 178. November 2008. 12 p.

9. Many British adults lack basic numeracy and literacy // *The Economist*: URL: <https://www.economist.com/britain/2022/09/22/many-british-adults-lack-basic-numeracy-and-literacy> (data obrashcheniya: 24.07.2025).

10. More people have bank accounts but one in ten have no cash savings, FCA survey reveals // Financial Conduct Authority: URL: <https://www.fca.org.uk/news/press-releases/more-people-have-bank-accounts-one-ten-have-no-cash-savings> (data obrashcheniya: 24.07.2025).

11. OTC derivatives statistics at end-June 2024: URL: https://www.bis.org/publ/otc_hy2411.htm (data obrashcheniya: 24.07.2025).

О.В. БРИЖАК, А.А. ЕРМОЛЕНКО, О.Н. ТОЛСТОБОКОВ

Искусственный интеллект в зеркале политической экономики: новые перспективы технологической основы*

Аннотация. Искусственный интеллект стремительно входит в жизнь современного общества, преобразуя ее, порождая огромные ожидания и фокусируя на себе внимание исследователей, представляющих различные направления научного поиска. Содержание и формы искусственного интеллекта, его функциональные возможности и способы их реализации только начинают раскрываться, что создает условия для противоречивого переплетения элементов подлинного знания, обрывков изживших себя догм, ошибочных трактовок и завышенных ожиданий в отношении его в современных представлениях об этом новом феномене общественно-хозяйственной жизни. В формировании адекватных представлений об искусственном интеллекте, соответствующих достигнутым уровням развития системы общества и научного процесса, фундаментальную роль призвана сыграть политическая экономика, обладающая возможностями реалистической интерпретации явлений общественно-хозяйственной жизни и углубленного их исследования. В зеркале политической экономики представления об искусственном интеллекте рационализируются и очищаются от излишних наслоений, раскрываются внутреннее строение (анатомия) и действительный функциональный потенциал этого нового феномена. Вместе с тем развернутое исследование искусственного интеллекта предполагает расширение пространства научного поиска и преодоление междисциплинарных границ. В фокусе исследования авторов: искусственный интеллект как экономический феномен; отношения между этим высокоразвитым фактором созидательной деятельности человека и субъектными проявлениями, в которых человек представлен в этой деятельности; превращенные формы указанных отношений; перспективы развития этих отношений в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Брижак О.В., Ермоленко А.А., Толстобоков О.Н. Искусственный интеллект в зеркале политической экономики: новые перспективы технологической основы // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 115—128. DOI: